

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И РЕАЛИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРЕПОДАВАНИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА

МАММАДОВА АЛМАЗ ИБАДУЛЛА ГИЗИ

Бакинский славянский университет

Доктор философии в области педагогических наук, доцент

***Аннотация.** В конце XX и начале XXI веков человечество вступило на новый этап своего развития – в информационное общество. Быстрое развитие информационных технологий, внедрение и применение результатов научно-технической деятельности радикально меняют и предъявляют новые требования к науке и образованию. Создание экономики знаний в азербайджанском информационном обществе также ставит новые задачи, реалии и требования перед национальной системой образования.*

В настоящее время переход от информационного общества к обществу, основанному на знаниях, стал целью. В обществе, основанном на знаниях, производство, приобретение, распространение и практическое применение знаний становятся главной движущей силой развития. В частности, долгосрочной стратегической целью информационной политики азербайджанского государства является переход на новый этап развития. После провозглашения независимости государства создание современной системы образования в Азербайджане ассоциируется с именем национального лидера Гейдара Алиева. Сегодня предпринимаются важные меры по формированию системы образования на основе современных стандартов.

***Ключевые слова:** азербайджанский язык, образование, интеграция, инновации, качество, преподаватель, учебный процесс, реалии.*

ALİ MƏKTƏBLƏRDƏ AZƏRBAYCAN DİLİNİN TƏDRİSİNƏ TƏTBİQ EDİLƏN PEDAQOJİ İNNOVASİYALAR VƏ REALLIQLAR

MƏMMƏDOVA ALMAS İBADULLA QIZI

Bakı Slavyan Universiteti

Pedagoji elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Müstəqil Azərbaycanın həm dövlətini, həm siyasətini, həm iqtisadiyyatını, həm də elm və mədəniyyətini yalnız həqiqi ali təhsil, həqiqi bilik, almiş adamlar inkişaf etdirib irəlilədə bilər.

Ümummilli lider Heydər Əliyev

XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində bəşəriyyət öz inkişafında yeni mərhələyə-informasiya cəmiyyətinə qədəm qoydu. İnformasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı, elmi-texniki fəaliyyətin nəticələrini reallaşdırmaq və tətbiq etməklə köklü şəkildə dəyişikliklər, elm və təhsil qarşısında yeni tələblər irəli sürür. UNESCO XXI əsri təhsil əsri elan edib. Bu, dövlət, cəmiyyət və təhsil müəssisələrini qarşısında prinsipial olaraq yeni vəzifə - təhsil sənayesinin yaradılması vəzifəsini qoyur. Cəmiyyət inkişafının müasir dövrünün xarakterik xüsusiyyəti dünyanın bir çox ölkələrində açıq informasiya cəmiyyətlərinin yaradılması prosesidir. İnformasiyaların (biliklərin) yaradılması ... ötürülməsi və yayılması dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində inkişafın aparıcı sektoru, mənəvi tərəqqinin lokomotivinə çevrilir. Elektron informasiya resurslarının sürətlə artması, informasiyaların sərbəst yayılması, sərbəst çıxışın olması, informasiya cəmiyyətinin əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindəndir. Elm və təhsil müasirliyin başlıca məhsuldar qüvvəsi hesab olunur. (5, s.36)

Azərbaycan informasiya cəmiyyətində biliklər iqtisadiyyatının da yaradılması milli təhsil sistemi qarşısında yeni tələblər, reallıqlar və vəzifələr qoyur. Hazırda informasiya cəmiyyətindən biliklərə əsaslanan cəmiyyətə keçid hədəfə çevrilib. Biliklərə əsaslanan cəmiyyətdə biliklərin

istehsalı, alınması, yayılması və praktik şəkildə tətbiq edilməsi inkişafın başlıca hərəkətverici qüvvəsinə çevrilir. O cümlədən, Azərbaycan dövlətinin də informasiya siyasətinin uzunmüddətli strateji məqsədi inkişafın yeni mərhələsinə keçiddir. Demokratik informasiya cəmiyyətinin qurulması və dünya informasiya birliyinə daxil olmaqdır. Müasir dövrdə biliklər daima və sürətlə dəyişdiyinə görə perspektiv təhsil sistemi təhsil alanların yalnız biliklərlə təchiz edilməsini deyil, həmçinin onların fasiləsiz olaraq müstəqil və yaradıcı yanaşmasını təmin etməlidir. Bütün bu proseslər və onların məzmunu Azərbaycan Respublikasının “Təhsil Qanununda”, “Təhsil İslahatı” proqramında, “Təhsilin inkişafı sahəsində “Dövlət strategiyası”və s. kimi sənədlərin məzmununda öz əksini tapmışdır.

Müasir təhsilin xüsusiyyəti və məzmunu ondan ibarətdir ki (təhsilin bütün pillələrində) ümumdünya sivilizasiya inkişafının qloballaşması fonunda həyata keçirilir. İnformasiya cəmiyyəti bir tərəfdən yeni ideyalar, yeni biliklər, digər tərəfdən, daima yenilənmiş biliklərin sürətlə əldə edilməsinin yeni üsullarını tələb edir. Başlıcası isə, hər bir insanın tərəkürünün formalaşmasını və hamı üçün əhəmiyyətli olan mənəvi normaların mənimsənilməsini nəzərdə tutur. (5,s.36)

Dövlət müstəqilliyi elan edildikdən sonra Azərbaycanın müasir təhsil sisteminin yaradılması ümummillə lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu gün təhsil sisteminin müasir standartlar əsasında formalaşması üçün mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. Onun siyasətini uğurla davam etdirən ölkə Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə təhsil sistemində həyata keçirilən islahatlar kompleks və sistemli xarakter daşıyır, fundamental – metodoloji təhsilə əsaslanır və global meyilləri (təmayülləri) nəzərə alır. Hal - hazırda təhsilin başlıca vəzifəsi – təhsil alanlara ciddi təhsil bazasının təqdim edilməsi və analitik tərəkürlərini, məsələn həll etmək bacarıqlarını inkişaf etdirməkdə onlara köməkliyin göstərilməsidir. Bütün proseslər təhsil alanların pillə - pillə yiyələndiyi tədris prosesində (ilk pillədən son pilləyə gədər) həyata keçirilir və onun təməli qoyulur. Auditoriyanı idarə edən, bələdçilik edən müasir müəllimin güclü informasiya potensialına malik olmasını tələb edir. Müasir dərslər, bir texnologiya olduğu üçün, müasir müəllim də bu tələbləri elmi – pedaqoji ustalıqla həyata keçirə bilməlidir. Çünki müasir dərslər, müasir hazırlıqlı müəllim tələb edir.

Hal hazırda təhsil sistemində pedaqoji innovasiyaların təsiri və tətbiqi ilə fəal dərslərin bütün mərhələlərinə yaradıcı yanaşan müəllim öz məsuliyyətini dərk etməlidir. Müasir təlim prosesi gerçəklik və reallıqlara əsaslanmalı, yeni metodologiyaların yaranmasında fəal iştirak etməlidir. Tədrisin məzmunu ilk öncə onun əhəmiyyətli olması, zəruri olması, eləcə də onun öyrənənlər qarşısında qoyduğu məqsəd və vəzifələrə dair suallar formalaşdırılmalı, istiqamət verilməlidir. Onlarda bilik, anlama tətbiq etmə, problemləri həll etmək, analiz və sintez etmək kimi bacarıq və qabiliyyətlərin formalaşması təmin olunmalıdır ki, dərslərin motivasiya, düşünmə mərhələsində real nəticələrə nail olsunlar. Yeni informasiyaların anlama, dərk etmə, öz sözləri ilə ifadə etmə, fakt və hadisələrin ideyanın əhəmiyyətini, səbəblərini təhlil etmə, qiymətləndirmə bacarıqlarına yiyələnsinlər.

Azərbaycan təhsil sistemində 2006-cı ildə qəbul edilmiş yeni bir sənəd – “Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsil Konsepsiyası (Milli Kurikulum)” qəbul olunmuşdur. Bu dövlətin təhsil siyasətini yeni müstəvidə əks etdirən bir sənəd kimi qəbul edilmişdir. Bu sənədin tətbiqində məqsəd təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ölkənin gələcək inkişaf və tərəqqisini təmin edəcək yüksək intellektual səviyyəli, elmi dünyagörüşlü, müstəqil düşünmək və yaradıcı fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinə malik olan gənc nəslin yetişdirilməsindən ibarətdir. Müasir dünyanın reallıqları sferasına daxil olmaq, tələbatlara uyğun interaktiv məzmun, ən yeni strategiyaları, mexanizmləri, demokratik və mütərəqqi innovasiyalardan istifadə etmə bilən bacarıqlı şəxsiyyətlər yetişdirə bilmək bu günkü cəmiyyətin ehtiyac və reallığıdır. Yeni tarixi reallıq göstərir ki, innovasiyalar və tərəqqi yolu məhz onların tətbiqindən keçir. Tərəqqi isə hər şeyə sahib olmaq deyil, yenilikləri qavrayıb daha faydalı olanı əldə etmək, lazım olan innovasiyaların yeni mexanizmlərini yaradıcılıqla işləyib hazırlamaqdır. İnnovasiya, innovativ ideyalar dedikdə tədris – təlim prosesinin gedişini və alınmış nəticələrin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədi ilə həyata keçirilən metodlar, vasitələr və əldə olunmuş nəticələr nəzərdə tutulur.

Yeni cəmiyyətin inkişafında, təhsilə yeni yanaşmalarda öndə gedən müəllimlərin məsuliyyətini artırır. Yüksək səviyyəli kadrların yetişməsində müəllimlər önəmli rol oynayırlar. Azərbaycanda ali

təhsil sistemində həyata keçirilən təhsil islahatlarının mühüm istiqamətlərindən biri də dünya təhsil sistemində inteqrasiyanın təmin olunmasıdır. Müstəqil dövlətimiz öz təhsil sisteminin prioritetliyini dünyada, o cümlədən Avropada gedən proseslərə inteqrasiya olunmaqla müəyyənləşdirmişdir. Milli təhsil sisteminin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması məqsədi ilə “Baloniya prosesi” çərçivəsində qəbul olunmuş təhsil standartlarının mənimsədilməsini vacib hesab edir. Azərbaycan Respublikasının “Baloniya prosesi” çərçivəsinə ali təhsil məkanına inteqrasiyası ilə bağlı 31 yanvar 2008 ci il tarixli sərəncamı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının Ali təhsil sistemində islahatlar üzrə “Dövlət proqramı” qəbul edilmişdir. Fərmanda göstərilir ki, 2010-2011-ci tədris ilindən başlayaraq Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrində, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirmə dövlət sifarişinin formalaşdırılması, ölkənin milli, mədəni, humanitar tarixi dəyərləri mövcud əmək bazarının xüsusiyyətləri, dövlətin perspektiv inkişaf amilləri nəzərə alınmaqla təmin olunmalıdır. (www.president.az. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Stratejiyası) (2)

Bu gün millətin, dövlətin rifahı hər bir kəsin təhsili və savadlılığından asılıdır. Əhalinin bilik və bacarığını inkişaf etdirməyi bacarmayan ölkə iflasa uğrayır. Elm texnologiyaya və müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinin əlaqələndirilməsini nəzərdə tutan iqtisadi inkişafın innovasiya istiqamətini yalnız yüksək keyfiyyətli kadr təminatı mövcud olduqda reallaşdırmaq mümkündür. Bununla əlaqədar olaraq, müasirliyin keyfiyyətə yeni şəraitdə - reproduktiv əməkdən yaradıcı fəaliyyətə keçid şəraitində əmək qabiliyyətli mütəxəssislərin hazırlanması mühüm vəzifə kimi qarşıda durur. ... Həyat fəaliyyətinin informasiyalaşması və qlobalaşması insanlardan yüksək səviyyədə peşəkarlıq tələb edir. Ona görə də qlobal informasiya cəmiyyətinin prioritet istiqamətlərindən biri informasiya texnologiyalarından istifadə bacarığının inkişafını təmin etməklə ömür boyu təhsil imkanlarının genişləndirilməsidir. Bunun üçün öyrənilən fənnin beynəlxalq aspektlərini anlamağa, xarici dilin öyrənilməsinə, təhsilin motivasiyasının güclənməsinə imkan yaradan inteqrasiya olunmuş tədris planları lazımdır. Təhsil vermənin keyfiyyəti təhsil almanın yeni keyfiyyətini şərtləndirməlidir. Bunu üçün təhsilin müasir texnologiyalarının hazırlanması və fəal istifadə olunması tələb olunur ki, bu da tədris prosesinin bütünlüklə keyfiyyət dəyişikliyinə nəzərdə tutur: tədris prosesinin yeni təşkili, tədris – metodik vəsaitlərin digər növlərinin hazırlanması, nəzarətin daha çevik və çoxmeyarlı formalarının tətbiq edilməsi. Bu, təhsil prosesinə informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə təmin edilir, sərbəst işləmək bacarığı əldə etməyə imkan verir. (5, səh.37)

Cəmiyyətin tələb etdiyi gələcək mütəxəssislərin hazırlanması, ali məktəbdə təlim və tərbiyə prosesinin keyfiyyətlə dərinlən mənimsədilməsi müəllim – tələbə qarşılıqlı münasibətlərində formalaşır. Ali məktəbdə təlim və tərbiyə prosesi tələb edir ki, elmin bir sıra müddəaları dərinlən mənimsənilsin. Ən xarakterik cəhət ondan ibarətdir ki, tədris edilən fənnin ideya və istiqaməti, elmin prinsipləri və ondan irəli gələn məsələlər, iş növləri nəzəri – praktik müstəvidə əsas götürülsün. Mütəxəssis hazırlığı öyrənilən təlimin sistemliyini tələb edir. Hər bir müəllim fənnini keyfiyyətli tədris etməklə, bilik, bacarıq və vərdisləri məqsədyönlü şəkildə aşılamaqla, tərbiyəedici imkanlar tapmaqla, onların idrakını, marağını, hafizəsini və qabiliyyətlərini inkişaf etdirir. Bu isə müəllimin inkişafetdirici vəzifəsidir. Fəal təlimin mahiyyəti, məzmunu, məqsədi, nəticəsi məhz bundadır . Çünki bu günün reallıqları bunu tələb edir.

Pedaqoji proses zamanı müəllim və tələbə özünəməxsus rolunu yerinə yetirir. Ona görə də onların hər birinin öz rolunu necə yerinə yetirməsi o biri üçün vacibdir. Elm şəxsiyyətin hər- tərəfli inkişafına güclü təsir göstərən böyük qüvvədir. Bunu varisliklə tələbələrinə ötürən müəllim, nəcib əxlaqi sifətləri özündə göstərən savadlı şəxsiyyətlər yetişdirir, cəmiyyətə verir. Deməli ali məktəbdə, tədrisə yeni reallıqların tətbiqi işində müəllim şəxsiyyəti əsas simadır. Ali məktəb müəlliminin tədris prosesində işinin əsas məzmununa daxildir:

- tələbələrə bilik verir, bacarıqlar formalaşdırır, tədris materialının məzmunlu olmasına, tələbələrinin küyfiyyətli təlim – tərbiyə almalarına kömək edir;
- yüksək əxlaqi keyfiyyətlər tərbiyə edir, şəxsiyyəti hərtərəfli inkişaf etdirir;
- milli, bəşəri, mənəvi dəyərlər öyrədir, dərinləşdirir, konkretləşdirir;

- cəmiyyətə hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət verir, milli mənlük qururunu, şüurunu, vətənpərvərlik hiss və duyğularını formalaşdırır. Öyrətdiyi elmin məzmununu daha da təkmilləşdirir, zənginləşdirir və s. (9, s.164.)

Müəllim dərş məşğələlərinə hazırlaşarkən tədris informasiyasının məzmunu, onun prinsip-lərini, mövcud yeni ideyalardan gələn praktik tapşırıq və çalışmaları həlli yollarını, metodikasını konstruksiya etməklə qalmayıb, həm də müəyyən psixi vəziyyət mühütünün təşkilinə kömək edir. Həm də hər öyrənənə psixoloji dəstək verir, diqqəti cəmləşdirir, tələbə auditoriyasını və məşğələnin məzmununu modelləşdirir. Onun pedaqoji ustalığı problemlı təlimin həll edilməsinə təminat verir. Təlim və tərbiyənin dəqiq ifadə edilmiş məqsədlərinin, buna nail olmaq üsullarının və real praktik işlərin vəhdəti müəllimin fəaliyyətində təzahür edir.

Pedagoji elmlər doktoru, prof. Ə.Ağayev təhsildə yenilikləri moderinləşmə tətbiq edilməsini belə ifadə edir: “Təhsildə modernləşmə mütləq milli baza əsasında onun inkişaf səviyyəsi kimi nəzərdə tutulmalı, tarixilik, varislik və müasirlik vəhdətdə nəzərə alınmalıdır....Müəllim (öyrədən) özü öz işini, metodik ustalığını, bilgi səviyyəsini diqqət mərkəzində saxlamalı, öz işinin qiymətini aşkarlaya bilməlidir. Bütün biliklər müəllimin yaradıcı fəaliyyəti ilə tənzimlənilir və öz həllini tapır. (4)

Öyrədilən biliklərin məzmunu elmin və texnikanın inkişafı ilə yeniləşir, təlim prosesinə müasirlik, yeni ideyalar, reallıqlar gətirir, təcrübə və elmi əhəmiyyət kəsb edir. Pedaqoji-texnoloji meyarların əmələ gəlməsi məktəbin abu-havasına yeni nəfəs gətirir və fənlərin tədrisi metodikasının predmetini köklü sürətdə dəyişir. Bu məsələlər bir-biri ilə nə qədər bağlı olsa da, müəyyən məziyyətlərlə bir-birindən həm də fərqlənirlər. Fənlərin tədris metodikasında bir qayda olaraq metodlar, texnologiyada isə prosesual məqamlar vurğulanır. Metodikada texnika və insani ehtiyatlar, onların qarşılıqlı əlaqəsi mahiyyətə nəzərə alınmır, pedaqoji texnologiya isə müəllimin şəxsiyyətinə və şagirdin fəaliyyətinə xüsusi əhəmiyyət verir, əks əlaqə üçün şərait yaradır. Metodikanın yeni pedaqoji texnologiyayı mənimsəməsi, ola bilsin ki, onun inkişafında mahiyyətə yeni mərhələnin əmələ gəlməsi ilə əlamətdar olsun...

Pedagoji texnologiyanın yaranması fənlərin tədrisi metodikasının yönünü öz-özünə dəyişir, təkcə fənlərin tədrisi metodikasının anlayışları və üsulları, texnoloji anlayış və üsullarla zənginləşmir, həm də fənlərin tədrisi metodikasını pedaqoji texnologiyanın tərkib hissəsinə çevrilir. Metodistin də statusu dəyişir: o, texnoloq kimi fəaliyyət göstərir...Pedaqoji texnologiyanın strukturunda özünə-məxsus metodika qatı və ya layı əmələ gəlir. Qeyd edildiyi kimi fənlərin tədrisi metodikasını pedaqoji texnologiyaya hava gətirir. Prosesual məqamlar metodik ölçülərlə daha ətraflı təhlil olunur. (7, səh.71)

Təhsildə yeni pedaqoji texnologiyaların işlənilməsi, və bu texnologiyaların tətbiqi əsas problemlərdən biridir. Çünki dərşdə müasir təlim metodlarından istifadə bugün müasir dərşin xarakterik xüsusiyyətlərindəndir. Müasir dərş elmi-texniki tərəqqinin tələblərini təmin edən, inkişaf etməkdə olan müstəqil dövlətimizdə cəmiyyətin məqsədlərinə cavab verən və psixoloji-pedagoji elmlərin nailiyyətini nəzərə alan dərşdir. Müasir dərşdə qavranılmış biliklər, yeni biliklərin mənimsənilməsində bir komponent kimi həyata keçirilmələri, dərşdə biliklə fəaliyyətin dialektik əlaqəsi və asılılığı sualların obyektiv həqiqətdən doğması və düşündürücü olması, şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün fərqləndirici xüsusiyyətinin mütləq nəzərə alınması, idrak fəaliyyətindəki müstəqilliyi əsas götürülməlidir.

Təlimdə keyfiyyətin əldə olunması üçün psixoloji xüsusiyyətləri dərindən bilmək vacibdir. Təhsil islahatlarının tələblərinin yerinə yetirilməsində ilk növbədə müəllim özü dəyişməli, öyrənənlərə psixoloji dəstək verməli, təlim mühiti yarada bilməli, təlimin yeni texnologiyalarını bilməli, innovativ ideyaları öyrənməli, tədris prosesində tətbiqi yollarını bilməlidir. Yeni metodlardan istifadə zamanı öyrənənlərin idraki fəallığına, müstəqil düşünmə, tədqiqat apara bilmə qabiliyyətinin inkişafına nail olmalıdır.

Gəldiyimiz nəticə: təlim prosesinə müasir elmi-texnologiyalar tətbiq olunarkən biliklər sistemə yol açmasını, istiqamət verməsini idarə edən, bu günün tələblərinə cavab verə bilən məhz müəllimdir. Qazanılmış praktik təcrübənin elmi əsaslarla təlimini sistemləşdirilməli, səmərəli istifadə yollarını müəllim öz fəaliyyətində göstərməlidir. Şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafını təmin edən, onu

tərbiyə edən, cəmiyyətə ötürən məhz müəllimin tədris prosesində fəaliyyətinin nəticəsidir. Müəllim şəxsiyyətinin mənəvi zənginliyi, onun geniş hərtərəfli dünyagörüşünə malik olması, pedaqoji fəaliyyətdə uğur qazanması zəruriliyini şərtləndirir.

Ali təhsil sisteminin əsas aparıcı fənni olan Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikasının daha da təkmilləşməsi üçün yeni çap məhsulları gərəkdir. Məzmunu, məqsəd və vəzifələrini əks etdirən, ixtisas bacarıqlarının formalaşmasına zəmin yaradan materiallar (çap məhsulları), ali təhsilin məzmunu tələblərinə cavab verməli, istifadə üçün yararlı olmalıdır. Təhsilalanların təhsilə maraqlı olması müasir tələblər baxımından müəyyən edilməsi, qazanılmış biliklərin keyfiyyətlə, məzmununun, forma və metodlarının müəyyən edilməsi, təhsil standartlarının reallaşmasına uyğun tətbiq edilməlidir. Öyrənlərin tərbiyəlilik və inkişaf səviyyəsinin artırılmasına xidmət etməlidir, fasiləsiz olaraq həyata keçirilməlidir. Qarşılıqlı münasibətlərin mədəni dəyərlərin müntəzəm olaraq müdafiə olunması müəllimin xüsusi nəzarətində olmalıdır.

Son dövrdə Azərbaycanda ali təhsilin inkişaf etdirilməsi məqsədilə dövlət proqramları və layihələr həyata keçirilir. Layihə və proqrama əsasən təhsil sistemində normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, məzmun islahatlarının aparılması, təlim texnologiyalarının yeniləşdirilməsi, ali təhsil müəssisələrinin müasir baxımından modernləşdirilməsi, elmi-tədqiqat işlərinin məzmununun yeniləşdirilməsi istiqamətində mühüm işlər görülməkdədir.

Beləliklə, müasir tələblər səviyyəsində əmək qabiliyyətli mütəxəssislərin hazırlanması məsələsinin həll edilməsi, reproduktiv əməkdən yaradıcı fəaliyyətə keçidin təmin edilməsi və eləcə də vahid təhsil məkanına inteqrasiya olunmuş bütöv milli təhsil sisteminin yaradılması üçün təhsilin keyfiyyətində fundamental dəyişikliklər etmək lazımdır. Çünki təhsil iqtisadi artımın potensial amili və ilkin şərtidir. Təhsil o vaxt inkişafın mənbəyinə çevrilir ki, o, səmərəli sürətdə istifadə edilir, hər kəsin həyatı tələbatına çevrilir. Yeni dövrün reallıqlarının tədris prosesində, şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafına müsbət təsiri nəticəyönümlü təhsil proqramının tələblərini yerinə yetirmiş olur.

ƏDƏBİYYAT

1. Respublikasının ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulum) “ Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 2007 №2.
2. Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının Konsepsiyası və stratejiyası www.edu.gov.az. Qanunvericilik. Konsepsiyalar.
3. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün proqram (Kurikulum) 2012.,
4. “Azərbaycan məktəbi “ jurnalı 2013 №9, 2014, №3.
5. Ağayev Ə. Təlim prosesi; reallıqlar, perspektivlər. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı. 2005 №5.
6. Cəmilov M. Təhsilin inkişafı; Müasir meyillər və istiqamətlər. Elmi – kütləvi jurnal 2012 №1.
7. Cəfərov S. “Cəmiyyətin elitası ali məktəbdə formalaşır”. Ali təhsil və cəmiyyət. Elmi- metodiki jurnal 2012, №1.
8. Əlizadə Ə. Yeni pedaqoji texnologiyalar : Bəzi psixoloji və pedaqoji məsələlər. “Kurikulum” elmi-metodiki jurnal, 2008, №1.
9. Həbibbəyli İ. Azərbaycanda ali məktəb modeli, tarixi təcrübə ilə müasir inkişaf meyillərinin vəhdəti. Elmi metodiki jurnal. 2012 №1.
10. Məmmədova A. Gənc mütəxəssislərinin hazırlanmasında ali məktəb müəlliminin rolu. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblər arasındakı elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı 2007.
11. “Təhsil haqqında AR.Qanunu” “Hüquq ədəbiyyatı” nəşr, 2009-cu il.